

ENSEIGNER-OUTDOOR CLASSROOM DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE NON TERTIAIRE

Alina CIORICI

professeur de langue et littérature roumaines et de langue française, degré II
Centre d'Excellence en Transport, République de Moldavie
orcid id: <https://orcid.org/0009-0000-9582-8529>

Dans ce travail, on relève: le concept outdoor classroom pour enseigner le français et l'approches pédagogiques associées à la leçon en dehors de la salle de classe.

Les cours en dehors de la salle de classe ont le potentiel de devenir une ressource pédagogique qui rend l'apprentissage plus concret et qui peuvent offrir une expérience originale et unique dans des milieux variés, pour étudier le français autrement. Enseigner en dehors de la salle de classe est une méthode d'enseignement qui implique l'utilisation d'environnements autres que la salle de classe traditionnelle. Cela peut inclure l'utilisation de la technologie, des visites sur le terrain, des projets de recherche et une collaboration avec la communauté locale, dans un musée ou dans une bibliothèque. Cette approche peut être utilisée pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants et peut être un moyen efficace d'apprentissage expérientiel, apprentissage par aventure/expédition, apprentissage par découverte, apprentissage par enquête, apprentissage par projet, apprentissage par tâches, etc.

Mots-clés: *dehors de la salle de classe; pratique didactique, expérientielle; mythes, réalité quotidienne; communication, interaction, intérêt, motivation; français autrement.*

Enseigner le français d'après le concept *outdoor classroom*

Aujourd'hui, plus que jamais, dans une société caractérisée par un rythme accéléré de changements structurels, mais aussi par la profondeur de ses changements, elle y place l'homme dans le contexte de se redécouvrir et accepter des nouvelles choses, et l'éducation doit y faire face.

Les approches pédagogiques ont toujours été différentes dans les contextes socio-historiques, où les milieux d'apprentissage ont plus ou moins favorisé une certaine tendance. Aujourd'hui, il y a des élèves qui apprennent par des modalités réticulaires et associatives, mais aussi iconiques, immersives et qui sont constamment connectés au monde virtuel. Ainsi, nous assistons à une transformation progressive de l'éducation déclenchée par les besoins post-pandémiques des élèves.

Outdoor classroom cela signifie enseigner ou dispenser un enseignement en dehors de l'environnement traditionnel de la salle de classe, comme à l'extérieur, dans un musée ou dans une bibliothèque. Cette approche peut être utilisée pour améliorer l'ex-

périence d'apprentissage des étudiants et peut être un moyen efficace d'apprentissage expérientiel.

Il existe de nombreuses ressources en ligne pour en savoir plus sur Enseigner en dehors de la salle de classe. Voici quelques exemples:

Le site officiel du ministère français de l'Éducation nationale propose un certain nombre de ressources et d'informations sur:

- Enseigner en dehors de la salle de classe: <https://www.education.gouv.fr/enseigner-en-dehors-de-la-salle-de-classe-7760>
- Le site Web TeachThought propose un certain nombre d'idées et de stratégies pour enseigner en dehors de la salle de classe: <https://www.teachthought.com/teaching/50-ways-to-teach-outside-the-classroom/>
- Le site Edutopia propose un certain nombre d'articles et de ressources sur l'apprentissage par l'expérience et l'apprentissage en dehors de la salle de classe: <https://www.edutopia.org/topic/outdoor-education>

Le concept selon lequel l'éducation en plein air est principalement associée à l'enseignement primaire et secondaire devient un mythe, dans le contexte où, une étude de cas a été réalisée à l'initiative de l'Université de Sherbrooke, pour les niveaux supérieurs, qui en juin 2020 a publié un premier guide documentant le processus logistique des premières phases d'implantation des classes extérieures dans l'enseignement supérieur.

La littérature scientifique identifie de nombreux bénéfices de l'éducation en *dehors de la salle de classe*, dont certains sont associés à la santé physique et mentale. Surtout, plusieurs avantages sont directement liés aux objectifs d'apprentissage de l'enseignement. [4]

❖ Des contextes d'apprentissage variés.

Varié les contextes dans lesquels les apprentissages sont mobilisés a généralement un effet positif sur la rétention des apprentissages (Day, Motz & Goldstone, 2015). Par exemple, le thème du curriculum, 2020- R. Moldavie - *Les sports insolites*, peut être étudiée en salle de classe et son application peut être analysée directement à l'Université des Sports de Chişinău, à travers un projet *Outdoor classroom*. Différents emplacements sur un campus peuvent être utilisés pour appliquer les connaissances mathématiques dans le monde réel.

❖ Utiliser des méthodes pédagogiques actives.

Les cours en plein air encouragent généralement les enseignants à utiliser des méthodes d'enseignement plus actives. Les méthodes d'enseignement actives sont celles qui demandent aux élèves de faire plus qu'écouter et prendre des notes. Par exemple, l'espace prévu dans les classes extérieures/au *dehors de l'institution* peut être utilisé pour organiser des activités favorisant la coopération ou la communication en français entre les élèves. Par exemple, les ateliers auto du Centre d'Excellence en Transport de Chişinău. Une salle de classe extérieure non structurée peut devenir un lieu de performances artistiques ou un grand espace créatif qui stimule les idées par d'autres moyens.

❖ Comprendre les phénomènes sociaux et naturels là où ils se produisent et les phénomènes techniques là où ils s'appliquent.

L'objectif général des activités d'enseignement dans l'enseignement secondaire technique non supérieur est de promouvoir un apprentissage significatif. Une façon d'y parvenir est d'étudier les phénomènes sociaux et naturels là où ils se produisent et les phénomènes techniques là où ils s'appliquent. Cela permet de concrétiser certains phénomènes qui pourraient autrement rester plus abstraits, en plus de refléter leur complexité, leur subtilité ou leur caractère systémique.

Par exemple, le thème du curriculum, 2020- R. Moldavie- *Nature et écologie*, l'aspect théorique peut être étudiée en classe et son application peut être analysée directement au Collège d'écologie; à travers le même projet *Outdoor classroom*, qui peut inclure plusieurs participants des divers institutions d'enseignement.

Approches pédagogiques associées à *outdoor classroom*

L'éducation en plein air est généralement associée à une pédagogie plus active qui met l'accent à la fois sur l'activité intellectuelle et motrice; le degré de participation des étudiants varie généralement selon leur degré d'autonomie (Legendre, 2005).

Voici quelques approches qui peuvent inspirer des activités [4, guide]:

Approche coopérative. L'approche coopérative permet aux élèves de travailler en petits groupes sur un même projet ou thème. Il est généralement recommandé de créer des petits groupes et de favoriser l'interdépendance entre les membres de l'équipe (Legendre, 2005).

Approche expérientielle. L'approche expérientielle préconise un processus de création de connaissances basé sur la transformation des expériences d'une personne.

Selon Kolb (1984), l'expérience est la base de l'apprentissage et favorise par la suite une meilleure conceptualisation. Cette approche se déroule dans des situations réelles, comme une exploration des lieux, ce qui permet à l'expérience d'être signifiante (Legendre, 2005).

Approche basée sur les problèmes. L'approche par problèmes propose aux élèves un problème à résoudre afin de favoriser leur implication et leur autonomie dans leurs apprentissages. Le problème doit être signifiant, motivant et le plus proche possible d'une situation de vie (Legendre, 2005).

Approche par projet. L'approche par projet amène les étudiants à enquêter et à trouver des solutions à un problème ou à une question initiale. Cela leur permet généralement de s'engager dans leur apprentissage et de collaborer les uns avec les autres. Cette approche conduit à un apprentissage ancré dans la vie réelle (Hasni, Bousadra & Marcos, 2011).

Approche communautaire. L'approche communautaire implique des projets qui nécessitent des investigations et des recherches en vue de transformer l'environnement. Les projets nécessitent généralement l'implication de plusieurs acteurs du milieu. La création de liens entre différents acteurs communautaires peut amener les élèves à acquérir une compréhension plus nuancée de leur environnement et à développer un sentiment d'appartenance (Sauvé, Orellana, Qualman & Dubé, 2001).

Ces approches peuvent alimenter la réflexion sur d'autres manières d'aborder certains contenus.

Pour vous aider à diversifier vos méthodes d'enseignement, vous pouvez également consulter les expériences d'autres institutions qui ont appliqué cette méthode - [4, guide]:

L'organisation d'une classe à l'extérieur

Afin de prendre des décisions quant à l'utilisation d'une classe extérieure, il est essentiel de déterminer à l'avance les objectifs d'apprentissage à atteindre. Celles-ci permettent de prendre des décisions cohérentes avec les méthodes et approches pédagogiques les plus pertinentes pour accompagner et évaluer les apprentissages.

Une fois les objectifs d'apprentissage clairement identifiés, les grands thèmes et le nombre de séances associées à chacun de ces thèmes peuvent alors être déterminés.

Une fois ces décisions prises, il est beaucoup plus facile de déterminer les sessions dans lesquelles il convient d'utiliser une salle de classe extérieure.

Quand faut-il utiliser une salle de classe en plein air?

Il est fortement recommandé que les activités à l'extérieur aient une valeur ajoutée. Cela peut être en termes d'apprentissage, d'organisation de l'espace ou de capacité des étudiants, par exemple.

Voici quelques questions importantes à vous poser lors de la planification de votre semestre:

- Tous les cours de français auront-ils lieu dans une classe extérieure ?
- La salle de classe extérieure sera-t-elle utilisée pour compléter l'intérieur ou à distance d'activités d'apprentissage?
- Les évaluations sommatives reflèteront-elles la manière dont l'apprentissage a été réalisé à l'extérieur?
- Comment sélectionner les lieux pour le cours à l'extérieur?
- Avez-vous absolument besoin d'un projecteur pour présenter un PPT?
- Quel contexte extérieur conviendrait mieux pour atteindre les objectifs d'apprentissage des mes élèves à la langue française?
- Si la météo ne permet pas à l'activité d'enseignement d'avoir lieu, suis-je à l'aise d'avoir un plan B, sous forme d'activité intérieure ou à distance ?
- Quel est mon Plan B?
- Que dois-je faire après avoir choisi ma classe? établir les lieux, des contacts et des partenaires?

Planification de l'enseignement

Comme pour l'apprentissage en salle et à distance, la planification pédagogique est cruciale pour le bon déroulement des activités d'enseignement et d'apprentissage à l'extérieur. Voici quelques conseils qui peuvent aider [4, guide]:

- Alignement constructif

Le principe d'alignement constructif, c'est-à-dire la cohérence entre les objectifs d'apprentissage et les méthodes utilisées pour aider les étudiants à atteindre ces objectifs, est utile pour assurer la cohérence d'un cours. Les questions suivantes peuvent aider à assurer un alignement constructif (Gagnon, 2014) :

- Comment mon cours de français s'intègre-t-il au programme ?
- Quels sont les objectifs d'apprentissage que les étudiants doivent atteindre dans mon cours de français?

- Quelles méthodes d'évaluation dois-je mettre en place pour apprécier la réalisation des Objectifs d'apprentissage du français?
- Quelles activités d'apprentissage aideront le mieux les élèves à atteindre les objectifs d'apprentissage?
- Préparer les étudiants

La plupart des élèves ne sont pas habitués à participer à des activités d'apprentissage à l'extérieur. Il est donc important de préparer votre groupe, ce qui pourrait influencer positivement l'intérêt et la perception des apprentissages des élèves (AyotteBeaudet & Potvin, 2020; AyotteBeaudet, Potvin & Riopel, 2019).

Les élèves doivent être conscients de la raison de leur présence et de l'utilisation d'une salle de classe à l'extérieur, les informer sur les activités préparatoires essentielles, de ce qui est attendu d'eux une fois arrivés là-bas, etc.

Si l'utilisation d'une classe extérieure est occasionnelle, il convient d'expliquer en quoi cette classe est complémentaire aux activités qui la précèdent et la suivent. Une mauvaise communication de vos attentes pourrait entraîner une résistance chez les étudiants (Dubé, 2018).

Conclusion

Enseigner en dehors de la salle de classe est une approche pédagogique qui implique l'enseignement et l'apprentissage en dehors de la salle de classe traditionnelle. Celles-ci peuvent inclure des activités en plein air, des activités aux sites techniques, des activités dans des institutions du profil, des visites de musées, de bibliothèques ou d'autres sites culturels, et d'autres expériences impliquant un apprentissage expérientiel, apprentissage par aventure/expédition, apprentissage par découverte, apprentissage par enquête, apprentissage par projet, apprentissage par tâches, etc.

Cette approche peut être bénéfique pour les étudiants car elle leur permet d'apprendre d'une manière différente et plus interactive. Cela peut également être un moyen efficace d'améliorer la compréhension et la rétention d'informations, car les élèves peuvent établir des liens entre ce qu'ils apprennent et le monde réel. Il peut également apporter une plus-value éducative et pédagogique en développant une pensée critique et créative; en développant des compétences sociales et émotionnelles, apprendre le travail d'équipe, développer des compétences en communication, etc. Ceux-ci sont souvent considérés comme essentiels pour réussir dans la vie et la carrière, en plus des connaissances académiques.

Dans un environnement communicationnel caractérisé par une connexion quasi permanente et de multiples formes d'accès nomade, avec des jeunes actuellement massivement utilisateurs, producteurs et diffuseurs d'information, mais dont les compétences sont très inégales, se pose le problème de la formation des citoyens à pouvoir prendre pleinement place dans ce nouvelle société. L'enjeu est donc d'assurer à chaque élève une éducation tangente aux besoins, qui soit une voie d'accès efficace aux savoirs et un vecteur de leur partage, auquel chaque enseignant puisse contribuer à cette éducation.

Bibliographie et webographie:

1. Anghel, D., Educația outdoor: o necesitate sau o provocare pentru actualul sistem de învățământ? , Tribuna învățământului, Cluj –Napoca.2014.
2. Méthodes pédagogiques: <https://www.usherbrooke.ca/enseigner/pedagogie/diversifier-ses-methodes-pedagogiques/#c2892883>
3. Dubé, J.-S. Données probantes: la résistance étudiante aux pédagogies actives. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. 2018. <https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/octobre-2018/le-ssf-veille/donnees-probantes-la-resistance-etudiante-aux-pedagogies-actives/#c262155>
4. Ayotte-Beaudet, J.-P., Beaudry, M.-C., Bisailon, V. & Dubé, M. L'enseignement en plein air dans l'enseignement supérieur en contexte de Covid-19 au Canada, Guide pédagogique d'accompagnement des enseignants. Université de Sherbrooke. 2020.
5. Sauvé, L., Orellana, I. Qualman, S. & Dubé, S. École et communauté: une dynamique constructive. Montréal: Hurtubise HMH. 2001. <http://www.espaceressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Monographies/ecole-communaute-dynamique-const.pdf>